
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

УДК 616.89

DOI 10.5281/zenodo.8139005

НЕКОТОРЫЕ ТРЕНДЫ САМОУБИЙСТВ СРЕДИ РОССИЙСКИХ ВРАЧЕЙ

SOME SUICIDE TRENDS AMONG RUSSIAN DOCTORS

АЛЕКСАНДРОВА ДАРЬЯ ОЛЕГОВНА,

студентка,

Чувашский государственный университет.

СУЛТАНОВ ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ,

студент,

Чувашский государственный университет.

ГОЛЕНКОВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ,

доктор медицинских наук, профессор,

Чувашский государственный университет.

ALEKSANDROVA DARYA OLEGOVNA,

student,

Chuvash State University.

SULTANOV OLEG VASILIEVICH,

student,

Chuvash State University.

GOLENKOV ANDREI VASILIEVICH,

doctor of Medical Sciences, Professor,

Chuvash State University.

Суицидальное поведение имеет значительные отличия в зависимости от гендерной структуры, возрастной группы, социально-экономического положения, профессиональной принадлежности и географического расположения. Среди найденных в СМИ 100 случаев самоубийств, совершенных врачами в России за последние 15 лет, лидировали мужчины (80%), лица трудоспособного возраста (77%), чаще работающие терапевтами (25%), хирургами (21%), анестезиологами-реаниматологами (13%). Основными методами самоубийства являлись повешение, падение с высоты, самострел, самопорезы вследствие личных проблем, судебных разбирательств и болезней. По результатам анализа сделан вывод, что суицид врачей в России является важно социальной проблемой, которая влияет на доступность получения высококвалифицированной медицинской помощи.

Suicidal behavior has significant differences depending on the gender structure, age group, socio-economic status, professional affiliation and geographical location. Among the 100 cases of suicides found in the media, committed by doctors in Russia over the past 15 years, the leaders were men (80%), people of working age (77%), more often working as therapists (25%), surgeons (21%), anesthesiologists-

resuscitators (13%). The main methods of suicide were hanging, falling from a height, firearms, self-cutting due to personal problems, litigation and illness. According to the results of the analysis we made a conclusion that the suicide of doctors in Russia is an important social problem that affects the availability of highly qualified medical care.

Ключевые слова: самоубийство, врачи, методы, причины, факторы риска, Российская Федерация, социальная проблема.

Key words: suicide, doctors, methods, reasons, risk factors, Russian Federation, social problem.

Самоубийство является одной из важных медико-социальных проблем, затрагивающее не только близкое окружение суицидента, но и всё общество, принося социально-экономический ущерб [1]. В последние годы всё большее внимание психиатров, психологов и других специалистов привлекает проблема изучения суицидального поведения в профессиональных и демографических группах населения [2, 3, 4]. В последние годы количество суицидов выросло не только среди лиц молодого (пожилого) возраста, но и среди сотрудников медицинских организаций. Суицидальные мысли могут посещать врачей (медицинских работников) в течение всей их трудовой деятельности [5, 6, 7]. Это объясняется большой психоэмоциональной перегрузкой, усилением контроля со стороны правоохранительных органов, хроническим недосыпанием и т.д. [4]. По данным Всемирной Организации Здравоохранения на 2019 г., Россия занимала 9 место по общему коэффициенту смертности от самоубийств (отношение общего числа умерших в течение календарного года к среднегодовой численности населения). Согласно результатам зарубежных исследований, уровень самоубийств среди врачей и медицинских работников в 1,5-4 раза выше, чем среди представителей ряда других профессий и населения в целом [1, 4, 7]. Статистические данные случаев суицида среди врачебного персонала в нашей стране на сегодняшний день отсутствует. Однако, в средствах массовой информации (СМИ) не так уж и редко можно увидеть заголовки о завершённых попытках суицида среди врачей и медицинских сотрудников.

Цель исследования – обобщение данных о самоубийствах среди врачей, разных специальностей, их методах совершения и вероятных причинах.

Материалы и методы. Проведён ретроспективный анализ 100 случаев (80 мужчин и 20 женщин) завершённых самоубийств врачей с 2008 по 2022 гг., собранных в электронных СМИ 38 регионов Российской Федерации. Чаще всего использовались такие интернет-издания как «Комсомольская правда», «Московский комсомолец», «Аргументы и факты», «Российская газета» и многие другие. Выкопированные данные сгруппированы по способам и причинам самоубийств.

Результаты и обсуждения. Структура самоубийств среди врачей с учётом пола в подавляющем большинстве была представлена лицами мужского пола: в 2008-2012 гг. – 9 человек (69,2%); в 2013-2017 гг. – 29 (87,9%); в 2018-2022 гг. – 42 (77,8%). Самоубийства чаще всего совершали врачи трудоспособного возраста: с 2008 по 2022 гг. их доля повысилась с 69,2% до 81,5%. Анализ показывает, что не только пожилой (старческий), но и трудоспособный возраст является фактором риска суицида среди врачей.

Нужно отметить, что лидирующими по количеству суицидов являются терапевты, в период с 2008 по 2022 гг. их доля выросла с 15,2% до 38,5%. Эти данные можно связать с высоким потоком пациентов, которые проходят через врачей общей практики ежедневно. По нормам Минздрава России, на каждого пациента у врача общей практики должно уходить 12 минут, однако в действительности не всегда получается уложиться в данное время, поэтому прием пациентов проходит практически без перерывов, что негативно сказывается на эмоциональном фоне врача. Также в 2013-2017 гг. преобладали самоубийства среди терапевтов,

педиатров, а в 2018-2022 гг. большую часть помимо терапевтов составили хирурги – 16,7% и анестезиологи-реаниматологи (8 случаев, 14,8%).

Способ самоубийства в ≈ 40% случаев старались не оглашать в СМИ, отсутствие этих данных, как сведений о психических расстройствах (депрессии, стрессе) у врачей, вероятно, являются одними из важных ограничений настоящего исследования. Основным методом добровольного ухода из жизни (из известных нам) в периоды 2008–2012 гг. и 2018–2022 гг. являлось само-повешение и его удельный вес составляет 30,8% и 20,4% соответственно. Стоит отметить, что с 2012 по 2017 гг. число суицидов среди врачей путем использования огнестрельного оружия самый высокий и составляет 21,2% (табл. 1).

Таблица 1. Структура контингента врачей, совершивших суицид, из числа взрослого населения Российской Федерации с учётом способа и причины самоубийства в период с 2008 по 2022 гг.

Показатель		2008-2012 гг.		2013-2017 гг.		2018-2022 гг.	
		абс.	%	абс.	%	абс.	%
Всего:		13	100,0	33	100,0	54	100,0
Способ самоубийства	Самоповешение	4	30,8	4	12,1	11	20,4
	Падение с высоты	2	15,4	4	12,1	7	13
	Огнестрельное оружие	1	7,7	7	21,2	1	1,8
	Отравление лекарствами	1	7,7	3	9,1	-	-
	Колюще-режущие предметы	2	15,4	3	9,1	3	5,5
	Неуточненные методы	3	23,1	12	36,4	32	59,3
Причины самоубийства	Проблемы в личной жизни	2	15,4	6	18,2	13	24,1
	Тяжелая болезнь	1	7,7	4	12,1	10	18,5
	Конфликты с персоналом	1	7,7	-	-	4	7,4
	Судебные разбирательства	2	15,4	4	12,1	4	7,4
	Врачебная ошибка	1	7,7	1	3	3	5,5
	Неуточненные причины	6	46,1	18	54,6	20	37,1

Чаще всего во всех трёх временных промежутках причины самоубийств среди докторов не уточнялись, либо были намеренно скрыты следствием. Из известных причин в период 2008-2012 гг. преобладали «Проблемы в личной жизни» и «Судебные разбирательства» – по 15,4%; в периоды 2013-2017 гг. и 2018-2022 гг. основной причиной самоубийств также являлись проблемы в личной жизни (18,2% и 24,1% соответственно) (табл. 1).

Период исследования характеризовался трендом с увеличением случаев самоубийств среди врачей. Наиболее предпочитаемый способ самоубийства является самоповешение. Причины добровольного ухода из жизни чаще всего не описывались в электронных СМИ, а из известных преобладали такие причины, как «Проблемы в личной жизни» и «Тяжелая болезнь» (но не психические расстройства). Хотя анализируемая выборка не так представительна, однако полученные данные позволяют однозначно оценить остроту проблемы и ее вероятные причины [3]. Депрессивные состояния, стрессовые расстройства, их распростра-

ненность и связь с самоубийствами у российских врачей, весьма вероятно, но все же требуют специальных дополнительных исследований.

Выводы. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что суицид врачей в Российской Федерации является значимой социальной проблемой, приводящей к потере кадров и сказывающейся на работе как медицинской организации, так и на доступности лечения населения в целом. Полученные данные указывают на крайнюю необходимость разработки комплекса мер по предупреждению суицидального поведения среди врачей различных специальностей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Dong M., Zhou F.C., Xu S.W., Zhang Q., Ng C.H., Ungvari G.S., Xiang Y.T. Prevalence of suicide-related behaviors among physicians: A systematic review and meta-analysis // *Suicide Life Threat Behav.* 2020. Dec; 50(6). P. 1264-1275.
2. Орлов Ф.В., Голенков А.В., Иванова О.Ю. Медицинская психология. Чебоксары, 2020. 332 с.
3. Суицидальные и несуйцидальные самоповреждения подростков. Коллект. монография / под ред. П.Б. Зотова. Тюмень: Вектор Бук, 2021. 472 с.
4. Филоненко А.В., Голенков А.В., Филоненко В.А., Орлов Ф.В., Деомидов Е.С. Самоубийства среди врачей и медицинских работников: Обзор литературы // *Суицидология.* 2019. 10 (3). С. 42-58.
5. Loretto L., Rosso S., Daga I., Depalmas C., Mila P., Nivoli A. Il suicidio del medico: studio di un campione italiano // *Suppl. 1 Riv Psichiatr* 2020. 55 (6). P. 9-14.
6. Agerbo E., Gunnell D., Bonde J.P., Mortensen P.B., Nordentoft M. Suicide and occupation: the impact of socio-economic, demographic and psychiatric differences // *Psychol. Med.* 2007. 37 (8). P. 1131-1140.
7. Yentis S.M., Shinde S., Plunkett E., Mortimore A. Suicide amongst anaesthetists - an Association of Anaesthetists survey // *Anaesthesia.* 2019. Nov; 74(11). P. 1365-1373.

© Александрова Д.О., Султанов О.В., Голенков А. В., 2023.